

TURISTIK FAOLIYATNING ASOSIY MAQSADIGA KO'RA TURISTIK MARKAZLARNING TIPOLOGIYASI.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6529058>

Husanova X.I

Toshkent arxitektura qurilish instituti magistranti

Turistik zonalarning eng oddiy birligi turistik markaz shahar, tabiiy maydon, kontsentrlangan turistik resurslar asosida turistik va ekskursiya xizmatlari kompleksi yaratilgan hududning bo'limi deb hisoblanadi. Bunday majmua sayyohlar uchun turar joy binolari, umumiy ovqatlanish korxonalari, savdo korxonalari, sport inshootlari va boshqa xizmat ko'rsatish korxonalaridan iborat.

Turistik markazlarni o'rganish muammosiga yuqoridagi ikkita yondashuvni tavsiflovchi ta'riflarning to'g'riligi uchun ikkita tushunchani kiritish maqsadga muvofiq: turizm markazi va turistik markaz, bu sub'ektivdan ob'ektiv sifatida birbiridan farq qiladi. Agar "turizm markazi" tushunchasi hududning resurs tomonini ochib beradigan bo'lsa, unda "turistik markaz" tushunchasi xuddi shu shartlar bilan birga sayyohlarning bu haqida xabardorlik darajasini ko'rsatadi. Shuning uchun:

Turizm markazi - bu rekreatsiya resurslari asosida turistik va ekskursiya xizmatlari kompleksi yaratilgan shahar, hudud yoki obyekt;

Turistik markaz - bu o'ziga xos rekreatsiya resurslari, transportning qulayligi va geografik joylashuvi va sayyoh uchun mavjud bo'lganligi sababli sayyohlarni o'ziga jalb qiladigan maydon.

Xorijiy va mahalliy shaharsozlik adabiyotlarida "sayyohlik markazi" tushunchasi odatda aholi punktlari tizimi bilan bog'liq (shaharlar, shaharchalar yoki maxsus aholi punktlari - turistlarga xizmat ko'rsatish markazlari). Ushbu kontseptsiyani sayohatchilar uchun ma'lum bo'lgan har qanday geografik hudud bilan bog'lash maqsadga muvofiqdir. Turistik markazlar: shahar, qishloq, qishloq aholi punkti, maxsus turistik xizmat ko'rsatish markazi, daryo, ko'l, dengiz (okean), tog 'tizmasi, noyob va tipik landshaftlar, milliy bog'lar, qo'riqxonalar, tabiat qo'riqxonalari va boshqalar bo'lishi mumkin. Shuning uchun ham turistik markazlar turli darajadagi obyektlar va landshaftlar harakat qiladi, bu esa tegishli taksonomiyani ishlab chiqishni taqozo etadi.

Turistik markazlarning tipologiyasi, bir tomondan, turistlarning turli xil ko'ngilochar tadbirlarini aks ettiradi, buning ortida esa odamlarning turli ehtiyojlari turadi. Boshqa tomondan, bu ma'lum bir joyda madaniy va tabiiy meros, rekreatsiya resurslari mavjudligi bilan bog'liq bo'lib, ularsiz rekreatsion faoliyatni amalga oshirish mumkin emas. I.V. Zorin turistik markazlarni shakllantirishning uchta guruhini ajratib ko'rsatdi: generatsiya (ehtiyot bilan bog'liq), amalga oshirish (resurslar bilan bog'liq) va mahalliyashtirish (jamoatchilikni xabardor qilish bilan bog'liq). So'nggi ma'lumot omillari sayyohlik markazlari geografiasining shakllanishiga maksimal darajada ta'sir qiladi. Turistik makon (Janubi-Sharqiy Osiyo, Meksika, Okeaniya, Turkiya va boshqalar) chetida yangi dunyo turistik markazlarining paydo bo'lishi bunga misoldir.

Turistik markazlarning funktsional tasnifi quyidagi turlarini ajratib olishga imkon beradi.

Davolash (kurort) sayyohlik markazlari- samarali tabiiy terapevtik dam olish resurslarini (mineral suvlar, terapevtik loy, iqlimning ayrim xususiyatlari) o'z ichiga olgan kichik, kamroq o'rta shaharlar yoki kurort aholi punktlari dam olish maskanlarini joylashtirish va davolash usullarini (yotoqxonalar, kurort poliklinikalari, hammom pavilonlari, ichimlik galereyalari, büvetalar va boshqalarni) qabul qilish uchun maxsus infratuzilma yaratilgan., ushbu sayyohlik markaziga kelgan bemorlarga, asosan tashxis qo'yilgan kasalliklarni davolash uchun tibbiy organlarning yo'nalishlari yoki yo'llanmalari bo'yicha.

Dam olish maskani - belgilangan tartibda O'zbekiston Respublikasining sog'liqni saqlash to'g'risidagi qonuni bilan sog'lomlashtirish kurorti deb e'tirof etilgan tabiiy davolash omillari va ularni terapevtik-profilaktika maqsadlarida foydalanish uchun zarur shart-sharoitlarga ega bo'lgan hudud. Shunday qilib, kurort davlat mulki hisoblanadi.

Mamlakatimiz hududining kengligi tabiiy-iqlim sharoitining xilma-xilligini belgilaydi. Qabul qilingan iqlimiy kurortlarni tizimlashtirishda landshaft-iqlim zonasi va kurort joylashgan joyning maxsus shartlari - relyefning tabiati, dengiz borligi va boshqalar hisobga olinadi.

Shunga ko'ra ajralib turadigan: o'rmon zonasi kurortlari, o'rmon-dasht va dasht zonalarini kurortlari, yarim cho'l va cho'l kurortlari, nam subtropik kurortlari, iqlimning musson tipidagi kurortlari, tog' iqlimiy kurortlar. Ammo shuni ta'kidlash kerakki, iqlim xususiyatlari, kurort joylashgan joyning mahalliy sharoitlariga qarab, ma'lum bir zonaning iqlimiy farqlaridan ko'ra ko'proq terapevtik ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Shuning uchun, eng muhimi, kurort zonasini mikro-iqlimiy baholashdir. Tog'li-iqlimiy kurortlar uchun ularning

joylashish balandligi alohida rol o'ynaydi, shu sababli ular past tog'li (400-1000 m), o'rta tog'li (1000-2000 m) va baland tog'larga bo'linadi. 2000 m dan yuqori).

Tibbiy turistik markazlar sifatida har qanday darajadagi (mahalliy, mintaqalararo, respublika) kurort maqomidagi aholi punktlarini ko'rib chiqish zarur. Ko'pgina hollarda, tibbiy turizm markazlari dam olish maskani bo'lishi mumkin, ular kurort maqomiga ega emas, ammo qandaydir tibbiy rekreatsiya resursiga ega va ularda davolanish bilan davolash uylari, sog'liqni saqlash markazlari, dispanserlar va boshqa muolajalarni olib boradigan muassasalar joylashgan.

Faol va rekreatsion sayyohlik zonalari - ekologik holati yaxshi va tabiat ob'ektlari va sharoitlari to'plamiga (relyef, suv havzalari, o'simlik qoplami, iqlim parametrlari) ega bo'lgan nisbatan katta hududlar, havaskorlik uchun toifaviy bo'lmagan sayohatlar, har xil turlar uchun faol ko'ngilochar tadbirlar.

Rekreatsion sayyohlik zonasi doirasida turar joy binolari atrof-muhitga nisbatan zichligi oshgan individual lokuslar (yozgi dam olish markazlari) yoki kichik dam olish markazlari (yil bo'yi lager joylari, xodimlar uylari yonidagi pansionatlar) shaklida joylashgan. Sayyohlarning muhim qismi vaqtincha chodir lagerlariga o'zlari joylashadilar. Bunday joylar bajaradigan asosiy sayyohlik va rekreatsion funktsiya - bu chiniqtirish, tanani mustahkamlash va davolash maqsadida faol dam olish.

Ko'pincha sog'liqni saqlash turizmi mintaqalari sog'liqni saqlash turizmi markazlari bilan birga yashaydi va bu ularning muhitdagi tabiiy kengayishi hisoblanadi. Qoidaga ko'ra, rekreatsion sayyohlik hududida suzish va plyajlar uchun joylar bo'lgan katta suv omborlari (dengiz qirg'og'ining qismi yoki ko'l) mavjud.

Sport turizmi markazlari va hududlari: Sport turlarining markazlari sifatida muntazam ravishda bo'lib o'tadigan yirik sport inshootlari, o'quv markazlari, turar joy va ovqatlanish ob'ektlarini o'z ichiga olgan shaharlar yoki maxsus qurilgan majmualar. Sport turistik zonasi - bu katta, biroz o'zgargan yoki bokira hudud, odatda murakkab (lekin tog'li emas) relyefi va tez oquvchi daryolari bilan, sport turizmi (turistik, suv, chang'i va hokazo) ning murakkab turistik sayohatlari uchun qulay. Sport turistik mintaqasi doirasida turistik markazlar alohida lokuslarda yoki maxsus sport va turistik tayyorgarlik bilan mintaqaga kelgan sayyohlarni vaqtincha joylashtirish uchun kichik boshpana va kichik xususiy mehmonxonalarda tarqalgan. Yo'nalishlarda sayyohlar ko'pincha bir kechada chodirlarda to'xtashadi. Hududga kelganlarning asosiy maqsadi - o'zlarining xarakterini va jismoniy kuchini sinab ko'rish, sarguzashtlarning romantikasini his

qilish va sport toifasi yoki unvonini ro'yxatdan o'tkazish uchun kredit ballarini olish uchun kategoriyali yo'ldan o'tish. Shunga ko'ra, sport turizmi hududining vazifasi sport turizmi.

Alpinizm sayyohlik markazlari (chang'i kurortlari) - asosan past tog'larning yuqori qismida yoki o'rta tog'larning pastki qismida joylashgan (500 dan 1500 m gacha bo'lgan balandliklarda) ko'p sonli kichik turar joy binolari va ovqatlanish korxonalari, yaqin atrofda. chang'ida uchish uchun maxsus tayyorlangan yamaqlar, shuningdek, chang'i sportiga sayyohlarga xizmat ko'rsatish uchun maxsus uskunalar (tortma liftlari, stul ko'targichlari, idishni ko'targichlari, jihozlarni ijaraga berish punktlari va boshqalar) mavjud. Ushbu turdagi markazning asosiy vazifasi tog' chang'isi uchun shart-sharoitlarni ta'minlash va tog' chang'isining boshqa variantlarini ta'minlashdir. Ushbu funktsiya bu yerga kelgan dam oluvchilarning turistik motivatsiyasi bilan to'liq mos keladi.

Sayyohlik zonalariga chiqish. Odatda bu maxsus, deyarli o'rganilmagan hududlar, shu jumladan tog' cho'qqilari, dovonlari, tosh qirlari va muzliklari mavjud bo'lgan tog' cho'qqilari, tog' trekingi va toqqa chiqishga qiziqishni kuchaytiradi. Odatda, baland balandlikda (1500 m dan yuqori) alpinizm sayyohlik zonalarida doimiy yashash joylari mavjud emas. Sayyohlik infratuzilmasi kichik boshpanalar, noyob xususiy mehmonxonalar, shuningdek, chodir qurish va ovqat tayyorlash uchun tayyorlangan joylar bilan ifodalanadi. Ba'zida bir nechta boshpana xizmatchilar, gidlar, qutqaruvchilar va doimiy ravishda o'zgarib turadigan sayyohlar uchun mavsumiy turar-joy bo'lgan kichik ko'ngilochar markazlarga birlashtirilgan. Turar joy binolari va vaqtinchalik lager joylari tog' marshrutiga chiqishdan yoki tog' cho'qqisiga chiqishdan oldin iqlimlashtirish uchun ishlatiladi.

Alp tog'li sayyohlik markazlari va alpinizm zonalarini deyarli har doim bir-birining yonida joylashgan bo'lib, chang'i kurortlari alpinizm turistik zonasining tarkibiy elementlari hisoblanadi.

Kognitiv (tarixiy va madaniy) sayyohlik markazlari qadimgi yoki qadimiy shaharlar, kamdan-kam hollarda qishloq aholi punktlari bo'lib, ularda mavjud bo'lish muddati yoki noyob tarixiy voqealar tufayli ko'plab arxeologik, diniy, yodgorlik, monumental yodgorliklar, sanoat va dunyoviy arxitektura, muzeylar va ko'rgazma majmualari, taniqli insonlar bilan bog'liq bo'lgan narsalar, asl muhandislik inshootlari va boshqa ufqlarni kengaytirish nuqtai nazaridan qiziqadigan boshqa narsalar, xalq va davlat tarixi va madaniyati haqida ma'lumot. Bunday markazga sayyohlar, avvalo, tarbiyaviy maqsad bilan boradilar, dam

olish va o'yin-kulgini har bir o'qimishli odamning tabiiy ehtiyojlarini qondirish bilan - qiziqish va o'rganishni birlashtiradilar.

Kashfiyot markazlari sayyohlarning eng keng tarqalgan turi hisoblanadi. Ulardagi ekskursiya ob'ektlarining asosiy qatlami tarix va madaniyat yodgorliklaridan tashkil topganligi sababli, ularni adabiyotda ko'pincha tarixiy va madaniy turistik markazlar deb atashadi. Turizm sohasidagi bunday markazlar eng muhim turistik oqimlarni shakllantirgan holda, ta'lim funksiyasini bajaradi. Bundan tashqari, o'quv markazlariga ekskursiyalar har qanday tur dasturini to'ydirishning eng keng tarqalgan variantidir.

Diniy va ziyorat turistik markazlari - ma'lum bir dinning markazi yoki ramzi bo'lgan shaharlar yoki alohida yirik monastirlar va lavralar, ma'lum bir dinning moddiy mujassamlanishlari (cherkovlar) taniqli butun rus avliyolarining yer yuzidagi hayoti bilan bog'liq. , monastirlar, masjidlar, pagodalar, cherkovlar, katolik cherkovlari va boshqalar), qadimiy hurmatli piktogramma va aziz avliyolarning yodgorliklari saqlanadi.

Bunday markazlarning vazifasi diniy sayohatlar va ziyorat safarlarini amalga oshirishdir. Bu holatda monastirlar diniy va ziyorat yo'llarining asosiy turtki va so'nggi nuqtasidir. Dindorlar bunday joylarga ziyorat qilish uchun aniq maqsadlar bilan kelishadi: diniy marosimni bajarish yoki ularda qatnashish;; ma'naviy takomillashtirish; maslahat va inoyat olish, ma'naviy yoki jismoniy davolanish; gunohlarni kechirish (kechirish) uchun qasam ichish yoki jazoni (tavba qilishni) bajarish; ruhoniylar va chuqur e'tiqodli ma'rifatparvar odamlar bilan uchrashuv va boshqalar.

Folklor va etnografik sayyohlik markazlari - ba'zi bir kichik shaharlar, qishloq aholi punktlari, ba'zida maxsus qurilgan majmualar, turizm an'anaviy me'morchilik, xalq hunarmandchiligi va urf-odatlar, milliy san'at, folklor, yillik yarmarkalar.

Bunday markazlar ekskursiya ob'ektlarining odatiy to'plami bilan ajralib turadi, ular yodgorlik mahsulotlari to'g'ridan-to'g'ri ishlab chiqariladigan zavodni (yoki ustaxonani), ishlab chiqarilgan mahsulotlarning eng yaxshi namunalarini namoyish etadigan kichik, ammo noyob muzeyni va ommaviy va eksklyuziv mahsulotlarni sotadigan maxsus do'konni o'z ichiga oladi. Ba'zan sayyohlarga ushbu ishlab chiqarish uchun kadrlar tayyorlaydigan maxsus maktabga tashrif buyurish taklif etiladi.

Mamlakatimizda ancha keng tarqalgan folklor va etnografik markazlarning yana bir varianti - bu atrofdagi barcha hududlarning an'anaviy binolari to'plangan maxsus ochiq havo markazlari. Odatda, bu O'zbekistonning har qanday mintaqasi

uchun odatiy yog'ochdan yasalgan fuqarolik, diniy va sanoat binolari. Ko'pgina hollarda ushbu markazlar ushbu mintaqaning tub aholisi hayoti va faoliyati to'g'risida hikoya qiluvchi muzey ko'rgazmalari bilan to'ldiriladi.

O'zbekistonda hali aniq festival va kongressga ixtisoslashgan turistik markazlar mavjud emas. Biroq, muntazam ravishda san'at festivallarini, siyosiy yig'ilishlarni, ilmiy uchrashuvlarni tashkil etish vazifasi ko'plab yirik va hatto o'rta shaharlarda muvaffaqiyatli amalga oshiriladi.

Adabiyotlar:

1. Isamuxamedova D.U., Adilova L.A. Shaxarsozlik asoslari va landshaft arxitekturasi 2- qism: Darslik / O'ZR oliy va o'rta - mahsus ta'lim vazirligi,- " Fan va texnologiya" nashriyoti. Toshkent, 2010 - 160 b.

2. Kvint V.L. Development of Strategy: Scanning and Forecasting of External and Internal Environments [Razrabotka strategii: monitoring i prognozirovaniye vnutrennel vneshnei sredy) // Administrative consulting [Upravlencheskoe konsul'tirovaniye]. 2015. N 7 (79). P. 6-11. (rus)

3. Гуляев В. Г. Организация туристской деятельности: Учебное пособие. – М.: Нолидж, 1996

4. Бондарович А. А. Рекреационные ресурсы Европы и их оценка. – СПб.: Невилс, 2003.

5. Биржаков М. Б. Введение в туризм. – М. – СПб., 2001.

6. <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC>